

Feuchtgebiete

Restore4Life

Der Begriff „Feuchtgebiet“ ist weit gefasst und beschreibt ein Ökosystem an der Schnittstelle zwischen Wasser und Land. Beispiele hierfür sind Sümpfe, Flüsse und Salzwiesen

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

Artenvielfalt

1

1

Restore4Life

Insgesamt leben etwa 40 % aller Arten unseres Planeten in Feuchtgebieten, obwohl diese Ökosysteme nur etwa 6 % der Landfläche ausmachen. Feuchtgebiete bieten vielen Arten, sowohl aquatischen als auch terrestrischen, Brutstätten, Nahrungsquellen und Schutz

Set 1

BESTÄUBUNG

2

2

Restore4Life

Feuchtgebiete bieten Lebensraum und Nahrungsquellen für Bestäuber, wie Bienen, Hummeln und Schwebfliegen. Unsere Landwirtschaft ist auf Bestäuber angewiesen, um gute Ernten zu erzielen

Set 1

WASSERVERSORGUNG

3

3

Restore4Life

Weniger als 1 % des Süßwassers auf der Erde ist nutzbar, und der größte Teil davon befindet sich in Feuchtgebieten, darunter etwa ein Drittel in Flüssen und Seen

Set 1

SEDIMENTTRANSPORT

4

4

Restore4Life

Flüsse und Bäche versorgen den Menschen mit Sand, Lehm und anderen Sedimenten. Aus diesen werden beispielsweise Baumaterialien wie Ziegel und Glas hergestellt. Durch die Ablagerung neuer Sedimente tragen sie außerdem zum Schutz unserer Küsten bei

Set 1

Hochwasser- & Sturmschutz

5

5

Restore4Life

Feuchtgebiete wie Mangrovenwälder
schützen das dahinterliegende Land
bei Stürmen und Überschwemmungen
vor den schwersten Schäden

Set 1

FREIZEIT

6

Restore4Life

Flüsse, Seen und Strände werden oft genutzt, um sich im, auf oder am Wasser zu vergnügen

Set 1

MEDIZINISCHE ZWECKE

7

7

Restore4Life

Mehrere Pflanzen, die in Feuchtgebieten wachsen, wie beispielsweise der Sonnentau oder die Silberweide, finden sowohl in der traditionellen als auch in der modernen Medizin Verwendung

Set 1

Kohlenstoffbindung

8

8

Restore4Life

Die langfristige Speicherung von Kohlendioxid ist entscheidend. Dies ist eine entscheidende Maßnahme zur Eindämmung des Klimawandels. Pflanzen nutzen CO_2 im Rahmen der Photosynthese für ihr Wachstum und speichern es dadurch

Set 1

MENSCHLICHE AKTIVITÄTEN

An aerial photograph of a city, likely Hong Kong, featuring a wide river with several bridges. A prominent bridge with a red arch is visible on the right. The city skyline with numerous skyscrapers is in the background, set against a backdrop of hazy mountains. The overall scene is captured in a soft, hazy light, possibly during dawn or dusk.

9

Restore4Life

Die zentrale
Bedrohung, bei der die
Probleme beginnen

Set 2

INDUSTRIALISIERUNG

A wide-angle photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant, situated along a river. On the left, a modern cable-stayed bridge with a prominent pylon spans the water. The industrial complex in the background features various structures, including distillation columns, storage tanks, and a large dome-shaped building. A tall, white chimney with red horizontal bands is visible on the right side. The sky is overcast with grey clouds, and the water in the foreground is calm, reflecting the scene.

10

Restore4Life

Für den Bau von Fabriken und Produktionsstätten müssen oft riesige Wald- und Feuchtgebiete gerodet werden, um Platz für die Gebäude und die dazugehörige Infrastruktur zu schaffen

Set 2

ÜBERFISCHUNG

11

Restore4Life

Aufgrund sehr effizienter Fangmethoden, unzureichender Überwachung der Schiffe sowie Gleichgültigkeit und Unwissenheit sind die Fischbestände in Feuchtgebieten erheblich zurückgegangen

Degradierung

12

Restore4Life

Es ist ein Prozess, bei dem Böden an Produktivität und Gesundheit verlieren.

Wenn sich die Böden zu stark verschlechtern, können sich die Ökosysteme der Feuchtgebiete kurzfristig nicht erholen

The image shows a vast, lush green terraced rice paddy field. The terraces are arranged in a series of curved, parallel lines that follow the contours of a hillside. The water in the paddies reflects the bright green of the rice plants. At the top of the image, there is a dark grey horizontal bar containing the word "LANDWIRTSCHAFT" in white, uppercase letters.

LANDWIRTSCHAFT

A dark grey, stylized 'X' or cross-shaped graphic is positioned in the lower-left corner of the image. Inside the center of the 'X' is the white number '13'.

13

Restore4Life

Für Reisfelder und Palmölplantagen
wird viel Wasser benötigt, das häufig
aus Feuchtgebieten entnommen wird

Set 2

Ressourcenübernutzung

14

Restore4Life

Der Mensch entzieht den Feuchtgebieten zu viele Ressourcen. So viele, dass sich die Ökosysteme nicht schnell genug regenerieren können, um den Bedarf zu decken

Querbauwerke

15

15

Restore4Life

Bauwerke wie Staudämme verändern das Abflussregime (die jährlichen Schwankungen eines Flusses) und den Sedimenttransport und beeinträchtigen dadurch den Fluss sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts

Set 2

KLIMAWANDEL

16

Restore4Life

Der Klimawandel setzt Feuchtgebiete
aufgrund des globalen
Temperaturanstiegs unter Druck.
Sowohl die Intensität und Häufigkeit
der Niederschläge als auch die
Verdunstungsmenge können sich
verändern

Set 2

UMWELTVERSCHMUTZUNG

17

Die Verschmutzung durch Plastik, PFAS
und andere Giftstoffe gelangen in das
gesamte Ökosystem, einschließlich
Wild, Vegetation und letztlich auch...
uns

ÜBERSCHWEMMUNG

18

Werden Feuchtgebiete vollständig beseitigt oder degradiert, gehen ihre schützenden Eigenschaften verloren. Dadurch werden sowohl flussabwärts als auch flussaufwärts gelegene Gebiete anfällig für Überschwemmungen

Habitatverlust

19

An underwater photograph of a coral reef. The central focus is a large, white, bleached coral colony with a bumpy, rounded structure. Surrounding it are various other coral species, including a green branching coral on the right and a dark, textured coral at the bottom. The background shows a dark, rocky reef surface with patches of brown and orange, indicating a degraded or partially dead reef environment.

Wenn Feuchtgebiete verschwinden, steht den Arten weniger Lebensraum zur Verfügung. Einige dieser Arten sind für gute Ernten oder die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Ökosystem von entscheidender Bedeutung

INVASIVE ARTEN

20

Arten, die in einem Gebiet nicht heimisch sind oder vom Menschen eingeführt wurden, können in ihrer neuen Umgebung Schäden anrichten. Ein Grund dafür kann sein, dass sie dort keine natürlichen Feinde haben

Erhaltung

21

Erhaltung bedeutet den Schutz und die Sicherung von Feuchtgebiets-ökosystemen. Werden Feuchtgebiete als Schutzgebiete ausgewiesen, können Personen und Unternehmen bei illegalen Eingriffen, etwa dem Einleiten von Abwasser, mit Geldstrafen belegt werden

RICHTLINIEN

22

Durch die Umsetzung von Richtlinien können diese als Leitlinien dienen und staatliche Entscheidungen unterstützen

RENATURIERUNG

23

Wenn wir Feuchtgebiete wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzen, können wir Menschen erneut von ihren zahlreichen Vorteilen profitieren

BILDUNG

24

Um sicherzustellen, dass Feuchtgebiete und ihr Schutz im Fokus der Aufmerksamkeit bleiben, sind das Bewusstsein und das Wissen der Öffentlichkeit wichtige Instrumente. Besondere Tage wie der „Welttag der Feuchtgebiete“ tragen ebenfalls dazu bei